

РОЗВИТОК ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ СПОРТСМЕНІВ У ПАУЕРЛІФТІНГУ

Папучій Олексій

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. В статті розглянуті зміни вольової саморегуляції, наполегливості та самовладання пауерліфтерів під впливом виконання спеціально організованих тренувань та побутових завдань. Мета роботи - розвиток вольових якостей спортсменів у пауерліфтингу. *Матеріал та методи дослідження.* Під час вирішення завдань дослідження використовувались наступні методи: аналіз науково-методичної літератури, психодіагностичні тести, педагогічне формулює дослідження, методи математичної обробки отриманих даних. У педагогічному формулює дослідженні приймали участь 8 атлетів у віці 15-18 років, які не мали вагомих кваліфікаційних здобутків (1 розряд та нижче). Тренувальний процес атлетів проводився за індивідуальною програмою, складеною тренерами у співпраці з нами, в яку додавалися як фізичні вправи так і ситуаційні завдання для розвитку вольових якостей. Запропоновані вправи планувались та виконувались як під час тренувального процесу так і у побуті спортсменів. *Результати.* Встановлено високий рівень розвитку вольової саморегуляції, наполегливості та самовладання у спортсменів-пауерліфтерів; спортивна підготовка згідно із запропонованою методикою призвела до позитивних змін у показниках розвитку наполегливості, самовладання та вольової саморегуляції спортсменів у пауерліфтингу. *Висновки.* Виконання рутинних побутових завдань та тренувань згідно спеціально ускладненої методики підготовки позитивно впливає на виховання вольових якостей пауерліфтерів.

Ключові слова: пауерліфтинг, воля, самовладання, наполегливість, розвиток, формування, тренування.

DEVELOPMENT OF WILLPOWER QUALITIES OF POWERLIFTING ATHLETES

Oleksiy Papuchiy

Abstract. The article examines changes in volitional self-regulation, persistence and self-control of powerlifters under the influence of specially organized training and household tasks. The *purpose of the work* is to develop the willpower of athletes in powerlifting. *Research materials and methods.* The following methods were used when solving research tasks: analysis of scientific and methodological literature, psychodiagnostic tests, pedagogical formative research, methods of mathematical data processing. 8 athletes aged 15-18 who did not have significant qualification achievements (1st rank and below) took part in the pedagogical formative study. The training process of athletes was carried out according to an individual program drawn up by trainers in cooperation with us, which included both physical exercises and situational tasks for the development of willpower. The proposed exercises were planned and performed both during the training process and during the everyday life of the athletes. *The results.* A high level of development of volitional self-regulation, perseverance and self-control among powerlifters was established; sports training

according to the proposed methodology led to positive changes in the indicators of the development of perseverance, self-control and volitional self-regulation of athletes in powerlifting. *Conclusions.* Performing routine household tasks and training according to a specially complicated training method has a positive effect on the development of the willpower of powerlifters.

Key words: powerlifting, volition, self-control, perseverance, development, formation, training.

Вступ. Високий рівень досягнень в сучасному спорті зумовлює необхідність постійно вдосконалювати всі сторони підготовки спортсменів, і в першу чергу, її основного розділу – системи спортивного тренування.

За останні часи наукові співробітники і практики спорту [1, 2] все більше затверджуються в думці, що звичайне збільшення об'єму та інтенсивності тренувальних навантажень не призводить до бажаних результатів. Саме тому все сильніше відчувається необхідність синтезу багатогранних знань з метою більш спрямованого застосування їх в управлінні тренувальним процесом і досягнення результатів що плануються.

Одним з важливих видів підготовки на етапі спортивного вдосконалення є психологічна підготовка, яка має вирішувати ряд завдань, серед яких у пауерліфтингу є: формування психологічної готовності до змагальних стартів, розвиток стійкості до факторів, що збивають, розвиток вольових якостей спортсменів, тощо [3-6]. Все це необхідно атлетам для ефективної підготовки та участі у змаганнях різного рівня.

Тому пошук шляхів формування необхідних психологічних якостей та станів спортсменів через фізичні вправи та психологічні методики, на сьогодні, залишається актуальним напрямком наукових пошуків.

Дослідження проводилося відповідно до теми НДР кафедри теорії, методики і практики фізичного виховання ХНПУ імені Г.С. Сковороди, «Оздоровчі технології фізичного виховання та вдосконалення спортивного тренування в одноборствах і силових видах спорту», № державної реєстрації 0120U104252.

Мета роботи – розвиток вольових якостей спортсменів у пауерліфтингу.

Під час проведення нашого дослідження нами використовувались наступні **методи дослідження:** аналіз науково-методичної літератури,

психодіагностичні тести, педагогічне дослідження, методи математичної обробки отриманих даних.

У педагогічному формулюючому дослідженні приймали участь 8 атлетів у віці 15-18 років, які не мали вагомих кваліфікаційних здобутків (1 розряд та нижче).

Тренувальний процес атлетів проводився за індивідуальною програмою, складеною тренерами у співпраці з нами, в яку додавалися як фізичні вправи так ситуаційні завдання для розвитку вольових якостей. Запропоновані вправи планувались та виконувались під час тренувального процесу і у побутовому житті спортсменів (табл.1).

Таблиця 1.

Приклад фізичних вправ та побутових завдань для спортсменів впродовж педагогічного експерименту

Методика застосування вправ	Виконання щоденних рутинних занять
Вага 70% від максимальної – на 1 раз виконання більше ніж зазвичай.	Викидання сміття, вологе прибирання помешкання, прибирання ліжка після сну.
Вага 50% від максимальної – на 1 підхід більше ніж зазвичай.	Виконання ранкової гігієнічної зарядки впродовж 4-5 хвилин.
Під час тренування або виконання окремих вправ незвична дія на сенсорні апарати спортсмена: більш яскраве освітлення; музика, яка не відповідає смакам спортсмена; присутність неприємних запахів, тощо.	30 хвилинне (мінімум) читання класичної літератури
Проведення тренування в цілому або окремих вправ у незвичних ускладнених умовах: виконання жиму лежачи на незвичній лавці (тверда, зам'яка, тощо); виконання завдань на відкритому просторі, тощо.	3 хвилини медитації перед сном

Педагогічне втручання тривало 5 тижнів по 5 тренувань на тиждень, що становило загалом 25 тренувань під час яких впроваджувалися спеціалізовані вправи та завдання.

Результати дослідження. Показники рівня розвитку вольових якостей пауерліфтерів на початку та по завершенню педагогічного дослідження наведені на рис.1. Тут видно, що на початку нашого дослідження три з восьми спортсменів мали низький рівень розвитку вольових якостей, ще три – середній. У двох атлетів відмічався високий рівень розвитку вольових якостей.

Після нашого експерименту картина дещо змінилась. Так, вже у жодного спортсмена не спостерігався низький рівень розвитку вольових якостей, у 5 атлетів – середній, та високий рівень був зафіксований вже у 3 спортсменів.

Слід відмітити, що більш суттєве покращення спостерігалось у атлетів, які мали на початку експерименту низький рівень розвитку вольових якостей. У трьох спортсменів показники після експерименту не змінилися взагалі, двоє з них мали високий рівень розвитку.

Рис.1. Рівень розвитку вольових якостей спортсменів-пауерліфтерів на початку та по завершенню педагогічного дослідження

Загально груповий рівень розвитку вольових якостей атлетів достовірно покращився на 13 балів, що складає 5,99% (при $p < 0,05$).

Аналізуючи зміни, що відбулися у показниках наполегливості спортсменів-пауерліфтерів протягом нашого дослідження (Рис.2), слід зазначити, що і на початку роботи у більшості спортсменів спостерігався високий рівень сформованості наполегливості.

Після 5 тижнів занять за запропонованою нами схемою, методикою та виконанням побутових завдань показники наполегливості спортсменів зазнали якісних позитивних змін. Так, вже всі пауерліфтери мали високий рівень сформованості наполегливості, хоча на початку дослідження у двох з них ця

якість відмічалася на низькому рівні розвитку. Загально груповий результат достовірно покращився на 14,14 % (при $p < 0,05$).

Рис.2. Зміни наполегливості пауерліфтерів протягом педагогічного дослідження

Спостерігаючи за змінами показників самовладання (рис.3.) помітно, що більш чуттєві позитивні зміни відбулися зі спортсменами, які на початку дослідження мали низький рівень сформованості цієї якості, а у трьох атлетів показники залишилися без змін.

Рис.3. Зміни показників самовладання пауерліфтерів протягом педагогічного дослідження

Загально групові зміни сформованості самовладання достовірно покращилися у атлетів на 11,76% (при $p < 0,05$).

На рис. 4 наведені показники вольової саморегуляції атлетів у різні періоди педагогічного дослідження, з якого видно, що у 5 спортсменів показник досліджуваної якості збільшився, та у 3 пауерліфтерів залишився без змін. Загально груповий показник вольової саморегуляції спортсменів достовірно збільшився на 11 балів, що складає 9,09% (при $p < 0,05$).

Рис.4. Зміни показників вольової саморегуляції атлетів під впливом впровадження експериментальної схеми та методики застосування фізичних та побутових завдань

Висновки. Організація тренувальних занять за запропонованою схемою, методикою підвищення навантажень та виконання рутинних побутових завдань призвела до позитивних достовірних змін у показниках вольових якостей спортсменів-пауерліфтерів. Це дозволяє нам рекомендувати такий підхід до планування, організації та проведення спортивної підготовки пауерліфтерів.

Література

1. Гурман Л. Д. Ротар О.В. Обґрунтування основних тренувальних факторів впливу побудови тренувального процесу важкоатлетів. *Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка* : збірник

за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. 2018. Том 2. Випуск 17. С.129-130

2. Зеніна І. В., Крилов А.Г. Специфіка силових здібностей в пауерліфтингу. *Актуальные научные исследования в современном мире*. 2020. Випуск 1 (57), Часть 4. С. 69-72.

3. Лeko Богдан, Чуйко Галина, Комісарик Марія. Розвиток вольових якостей у студентів-спортсменів. *Теорія та методика фізичного виховання*. 2008. №5 С. 6-10.

4. Сосіна В.Ю. Психологічна підготовка в спорті. Текст лекції для студентів Ш курсу ФФВ напряму підготовки Хореографія з дисципліни «Основи теорії підготовки спортивного хореографа». 2013. Львів. ЛФК.

5. Суворова Т., Карабанова Н., Мороз М. Вдосконалення вольової підготовленості юних важкоатлетів у процесі спортивної діяльності. *Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві* : Зб. наук. праць СНУ ім. Лесі Українки. 2014. №4. С.134-138.

6. Суворова Т., Мороз М., Радченко О. Формування вольової сфери бігунів на середні дистанції у процесі спортивної діяльності. *Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки* : Фізичне виховання і спорт. 2018. №29. С.177-183.

*Науковий керівник
к.фіз.вих., доцент кафедри
Теорії, методики і практики фізичного виховання
ХНПУ імені Г.С.Сковороди
Несен Олена Олександрівна*